

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

OLIVEIRA, K. da S.; NÓBREGA, P. R. da C. "Resistir para existir": conservadorismo, gênero e sexualidade no contexto educacional. **Educ. Form.**, [S. l.], v. 10, p. e14015, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e14015.

Revisado por:

Charlinton José dos Santos Machado

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil

Cris Judar

Fundação Armando Álvares Penteado, São Paulo, SP, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

MACHADO, Charlinton José dos Santos; JUDAR, Cris. Relatório de revisão por pares para: "Resistir para existir": conservadorismo, gênero e sexualidade no contexto educacional. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.20813872. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/20813872>.

PARECER

Parecerista: Charlinton José dos Santos Machado

Data de retorno da revisão: 26/09/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo, no que pese ser bem elaborado, não traz elementos teóricos/metodológicos norteadores e resultados.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O trabalho consiste numa revisão bibliográfica sobre sexualidade e gênero no espaço escolar. Traz um panorama histórico do debate em questão e indica a urgência políticas educacionais que promovam a diversidade e a inclusão no espaço escolar.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

Sim. O título tem relação direta com o conhecimento desenvolvido.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

A bibliografia é atualizada, mas a temática não é atual e se apoia nas recorrentes leituras sobre a educação sexual como processo formativo necessário à inclusão.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto tem coerência e desenvolve uma leitura investigativa sobre avanços e retrocessos nos documentos educacionais que orientam as políticas com foco nas questões de gênero e sexualidade.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O tema é relevante ao debate educacional, mas o artigo não traz qualquer originalidade na abordagem sobre o debate curricular, o papel da escola e as políticas de inclusão com foco nas temáticas de gênero e sexualidade.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo não é original e não traz uma perspectiva renovada ao perscrutar os documentos e as políticas educacionais acerca da inclusão de temas LGBTI+ no currículo do ensino básico brasileiro.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O artigo mesmo sem originalidade é pertinente ao debate contemporâneo sobre inclusão de temas LGBTI+ no currículo do ensino básico brasileiro e pode sim ser considerada a sua publicação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O artigo está bem elaborado e tem qualidade dissertativa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

As referências atendem as normas da revista Educação & Formação.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Sim, existe uma consistente correspondência entre os autores citados e a bibliografia é muito atualizada.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

O temática mesmo carente de originalidade investigativa é pertinente ao debate educacional contemporânea. Alguns conceitos como cidadania e inclusão não são devidamente exploradas de forma mais direta. Também não aprofunda o citado cenário histórico do conservadorismo de enfrentamento ao debate de temas LGBTI+ no espaço escolar e os desafios da afirmação de uma política curricular de viés progressista. O resumo exige clareza em relação aos objetivos, referencias e resultados alcançados. Mesmo com tais ressalvas, considero o texto é bem elaborado e coerente com o objetivo proposto alcançado.

Parecerista: Cris Judar - 0009-0004-4491-0513

Data de retorno da revisão: 26/04/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo não apresenta referencial teórico nem procedimento metodológico e resultados.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e o procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O arquivo apresenta consistência fraca em relação aos objetivos. Há várias argumentações com escassez de referenciais teóricos.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título apresenta relativa coerência com o objetivo proposto.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

A profundidade da análise está predicada em várias passagens em que há a prevalência de lugares comuns, assim como a repetição do que é escrito em diferentes trechos, apenas com o uso de outras palavras.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O embasamento para a argumentação está pouco elaborado e, em várias passagens, não há fundamentação teórica que corrobore determinadas afirmações / conclusões.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo apresenta conclusões de relativa relevância para a área de Educação no que diz respeito à Gênero e Sexualidade, embora não traga abordagens inéditas, originais e/ou inovadoras.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Embora o artigo apresente conclusões de relativa relevância para a área de Educação no que diz respeito à Gênero e Sexualidade, ele não traz abordagens, vieses ou descobertas inovadoras para os dois campos, ficando, circunscrito ao que já se convencionou a respeito.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O artigo precisa de melhorias para que possa se tornar pertinente e/ou relevante para publicação na Revista Educação & Formação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

Há vários trechos com problemas de estruturação textual e de ordem gramatical, com erros de português / grafia e repetição de palavras, assim como mal encadeamento de frases e parágrafos.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

As citações indiretas predominam no texto e, nem sempre, estão bem colocadas ou mencionadas. As citações diretas são em menor número e precisam ser melhor contextualizadas. É necessário priorizar a padronização do texto como um todo, de acordo com as normas da Revista e da ABNT.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Há várias referências de autores, no corpo do texto, que não constam nas referências finais. Assim como há datas divergentes entre o que está mencionado no texto e nas referências. Também há diferença de grafia. Exemplo: há um autor que está escrito como "Diniz" no interior do artigo e "Dinis" nas referências.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

Este é um artigo com potencial para colaborar para os estudos no campo, mas que precisa de uma releitura atenta para os todos os pontos sensíveis, que precisam de profundo e cuidadoso retrabalho.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.